

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20120572>

UNIVERSAL GAZ DOIMIYSINI ANIQLASH

Qurbonmurodov Umid Jumanazarovich

TDMAU. “Aniq va tabiiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Norqo‘ziyev Jahongir Sherali o‘g‘li

TDMAU. “Aniq va tabiiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ideal gazlar holat tenglamasiga asoslanib universal gaz doimiysini laboratoriya sharoitida aniqlash metodikasi keltirilgan. Tajriba natijalari asosida universal gaz doimiysining qiymati hisoblanadi va nazariy qiymat bilan taqqoslanadi.

Kalit so‘zlar: ideal gaz, universal gaz doimiysi, Klapeyron-Mendeleyev tenglamasi, bosim, vakuum.

Kirish

Ideal gaz holat tenglamasi $pV = nRT$ ko‘rinishida yoziladi. Bu yerda R — universal gaz doimiysi bo‘lib, uning nazariy qiymati $8.314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ ga teng.

1.QISQACHA NAZARIY MA’LUMOTLAR.

Gaz doimiysi — bu maktab yoki oliy ta’limda fizika fanida o‘rganiladigan gazlarning fizik xossalariga oid fundamental tushuncha hisoblanadi. Gazlar molekullari harakatining o‘rta energiyasini ifodalaydigan jarayonlar doirasida, ularning fizikaviy holatini tavsiflash uchun foydalaniladi.

Gaz doimiysi nima?

Gaz doimiysi (simvoli: R) universal gaz doimiysi bo‘lib, ideal gazlar tenglamasida qatnashadi. Bu doimiy fizika va kimyoda keng qo‘llaniladi. U gazning molekulyar haroratiga va hajmiga bog‘liq bo‘lgan bosim va boshqa o‘zgarishlarni ifodalashda yordam beradi.

Gazlarning ideal tenglamasi:

$$PV = nRT$$

Bu yerda:

- P — bosim (Pa yoki atm),
- V — hajm (m^3 yoki litr),
- n — modda miqdori (mol),

- R — gaz doimiysi (ideal gaz doimiysi),
- T — harorat (Kelvin bo'yicha).

Gaz doimiysi qiymati:

Universal gaz doimiysi R ning qiymati:

$$R \approx 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

Ba'zi hollarda qulaylik uchun uning boshqa birliklardagi qiymatlari ham ishlatiladi

Klapeyron-Mendeleyev tenglamasi (1834) hajm V , bosim P va mutlaq harorat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi.

T gaz uchun:

$$pV = nRT$$

bu yerda

$$n = \frac{m}{\mu}$$

n - gaz mollari soni; p - gaz bosimi, Pa; V - gaz hajmi, m^3 ; T - gazning absolyut harorati, K; R - universal gaz doimiysi, $\text{J}/\text{mol} \cdot \text{K}$ da ifodalangan.

Atmosfera havosiga ulangan kolba mavjud. Kolbadagi havo massasi m_1 , havo bosimi p_1 va atrof-muhit harorati T Klapeyron-Mendeleyev tenglamasi bilan bir-biriga bog'langan.

$$p_1V = \frac{m_1}{\mu} RT$$

Agar kolbadan p_2 bosimgacha havo chiqarilsa, kolbadagi havo massasi m_2 ga kamayadi:

$$p_2V = \frac{m_2}{\mu} RT$$

Birinchi tenglamadan ikkinchisini ayirib, transformatsiyadan so'ng biz quyidagilarni olamiz:

$$R = \frac{\mu V \Delta p}{(m_1 - m_2)T}$$

bu yerda $\Delta p = p_1 - p_2$.

Shuning uchun, agar hajmi V bo'lgan idishga o'ralgan ma'lum massa m_1 uchun bosim p_1 va harorat T ni aniqlasak va keyin o'sha idishdagi gazning m_1 massasini m_2 qiymatiga (masalan, nasos bilan) o'zgartirsak. bir xil haroratda p_2 bosimini aniqlang, keyin formuladan foydalanib universal gaz doimiysini hisoblash oson.

Eslatma: havoning molyar massasi $\mu = 29 \cdot 10^{-3} \text{ kg}/\text{mol}$.

2.USKUNALAR TAVSIFI.

O'rnatish o'lchov modulidan, havoni tortish uchun kolbadan, jo'mrakli vakuumli chiqish joyidan va laboratoriya tarozidan iborat.

1 – rasm. Uskunaning umumiy ko‘rinishi.
Asboblar blokining old panelida quyidagilar mavjud:

- kolba ichidagi bosimni o‘lchash uchun raqamli qurilma, differentsial bosim sensori bilan ishlaydi. Qurilma indikatori kolbadagi bosimning o‘zgarishini Δp kPa bilan ko‘rsatadi.

- °C da havo haroratining raqamli ko‘rsatkichi.
- "СЕТЬ" tugmachasini bosish uskunasing quvvat kaliti.
- vakuum nasosini yoqish tugmasi "ИЙСЬК"
- "СБРОС" solenoid klapanini yoqish tugmasi.

Vakuum hajmi uchun jo‘mrakli kolba - 1070 ml.

3.ISHNI BAJARISH TARTIBI.

Nasos usuli yordamida universal gaz konstantasini aniqlash.

Laboratoriya jihozlarini ishga tayyorlash.

O‘lchov modulini, laboratoriya tarozisini va kolbani tekis yuzaga qo‘ying. Laboratoriya balansini tekshiring va agar kerak bo‘lsa, tekislang (daraja ko‘rsatkichi tarozi boshqaruv panelida joylashgan).

O‘lchov moduli va laboratoriya tarozilarini 220V tarmoqqa ulang.

Kolbani laboratoriya ishlariga tayyorlash uchun kolba va chiqish aloqalari, shuningdek, krani moylangan va mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling. Buning uchun aloqa joylarini vazelin yoki silikon bilan yog‘lash kerak, qismlar yaqin aloqada bo‘lganda, ulanish shaffof bo‘ladi.

O‘lchovlarni olish.

- 1) Chiqish va o‘lchash modulini silikon shlang bilan ulang.
- 2) o‘lchash modulini yoqing, buning uchun "Tarmoq" tugmachasini ON holatiga o‘tkazing.
- 3) "СБРОС" tugmasini bosib ushlab turing, tizimdagi bosimni atmosfera

bosimiga tenglashtirish uchun tizimdagi bosim o'chirish valfini oching (qurilma ko'rsatkichi 0 kPa).

4) "ПІУС" tugmasini bosib ushlab turing, kolbadan havoni -30 kPa dan -70 kPa gacha bo'lgan diapazonda chiqarib oling.

5) 2-5 daqiqa kuting, belgilangan vakuum qiymatini Δp 1-jadvalga yozing. Kolbaning chiqishidagi jo'mrakni 90° burab yoping.

6) "СБРОС" tugmasini bosib ushlab turing, tizimdagi bosimni atrof-muhit bilan tenglashtiring. Shlangni kolba rozetkasidan ajratib oling.

7) Tarozi yon tomonidagi kalitni "BKП" holatiga burab, laboratoriya tarozisini yoqing. O'lchov bosqichi bo'sh ekanligiga va begona narsalarga tegmasligiga ishonch hosil qiling. Keyin laboratoriya balansining boshqaruv panelidagi "I/O" tugmasini bosing. Nol o'rnatilguncha kuting; ekranda "0,00g" ko'rsatiladi. Ehtiyotkorlik bilan evakuatsiya qilingan havo bo'lgan kolbani shkalaga qo'ying, qiymat o'rnatilguncha biroz kuting, so'ngra "TARA" tugmasini bosing.

8) Kolbaning chiqish kranini 90° burab ehtiyotkorlik bilan oching.

9) Keyin qiymat o'rnatilguncha kutishingiz va 1-jadvalga Δm massa farqining qiymatini kiritishingiz kerak.

Tajribani kamida 5 marta bajaring.

O'lchov natijalariga asoslanib, formuladan foydalanib, universal gaz doimiysini hisoblang, bu erda T - Kelvindagi havo harorati.

$$R = \frac{\mu V \Delta p}{(m_1 - m_2) T}$$

Formuladan foydalanib, o'rtacha arifmetik qiymatni $R_{o'r}$ hisoblang:

$$\bar{R} = \frac{\sum \bar{R}_i}{N}$$

Formuladan foydalanib $\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2}{n}}$ standart og'ishni toping. Hisobotdagi qiymatni ko'rsating.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Molekulyar kinetik nazariyaning asosiy tamoyillarini tuzing. Ushbu qoidalarni qanday hodisalar tasdiqlaydi?
2. Ideal gaz deganda nima tushuniladi? Ideal gazlar uchun olingan qonunlar qanday sharoitlarda real gazlarga tatbiq etilishi mumkin?
3. MKTning asosiy tenglamasini yozing va tuzing.
4. Mendeleyev-Klapeyron tenglamasini yozing va unga kiritilgan miqdorlarni tushuntiring.
5. Qaysi jarayon izometrik deb ataladi (Boyl-Mariot qonuni). Shu munosabatning

grafigini chizing.

6. Qaysi jarayon izobarik deb ataladi (Gey-Lyusak qonuni). Shu munosabatning grafigini chizing.

7. Qaysi jarayon izoxorik deb ataladi (Charlz qonuni). Shu munosabatning grafigini chizing.

8. Avogadro qonunini tuzing. Oddiy sharoitdagi holatdan foydalanib, universal gaz doimiysini hisoblang.

9. Dalton qonunini tuzing. Qisman bosim deb nimaga aytiladi?

10. Molekulalarning kinetik energiyasi haroratga qanday bog‘liq?

11. Umumjahon gaz doimiysining fizik ma’nosini ko’rsating. Bir mol gaz uchun holat tenglamasini yozing.

12. Universal gaz doimiysini eksperimental aniqlashning ishchi formulasini chiqaring.

13. O‘lchovlardagi xatoliklarning asosiy manbalarini aniqlang.